

TALABALARGA TARMOQDA MANZILLASHNI O'QITISH METODIKASI

N. Zaripov¹*Annotatsiya:*

Ushbu maqolada kompyuterlar IP-manzillash tushunchasi, tarmoq maskasi va tarmoq manzilishi aniqlash metodikasi yoritib berilgan. Shuningdek, berilgan IP-manzil orqali tarmoq maskasini aniqlashga doir masalalar yechim ketma-ketligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: IP-manzil, maska, tarmoq manzili, ikkilik kod, konyuksiya.

doi: <https://doi.org/10.2024/cyx76g20>

Kompyuterlar o'rtasida axborot almashishda tarmoqlarni sozlash, IP-manzillash, maskani to'g'ri sonlarda o'rnatish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa bo'lajak informatika va axborot texnologiyalar o'qituvchilarni tarmoq bilan ishlashga doir bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish, ushbu soha rivojiga ulkan hissa qo'shadi. Tarmoq manzilidagi raqamlarning har biri sakkiz xonali ikkilik son yoki oktetdir. U 0000 0000 dan 1111 1111 gacha bo'lgan qiymatlarni qabul qilishi mumkin. Yoki o'nlik sanoq sistemadagi 0 dan 255 gacha – ya'ni 256 xil qiymat. IPv4 formatidagi manzillar diapazoni 0.0.0.0 dan boshlanib, 255.255.255.255 da tugaydi. Agar ushbu diapazondagi barcha manzillar soni hisoblanganda 4.294.967.296 xil kombinatsiyaga ega bo'lamiz. Lokal manzillar global tarmoq (Internet)da ishlatilmaydi. IP-manzillarga global IP-manzil kirib bo'lmaydi, bunda xavfsizlik ta'minlanadi. Lokal IP-manzillarga faqat ichki lokal tarmoq orqaligina kirish mumkin. Lokal manzillar diapazoni 10.0.0.0 — 10.255.255.255; 172.16.0.0 — 172.31.255.255; 192.168.0.0 — 192.168.255.255; 127.0.0.0 – 127.255.255.255 bilan cheklangan.

IP-manzil odatda ikki qismdan iborat bo'ladi: xost (qurilma) raqam va tarmoq raqami. Masalan, IPv4 manziliga mos 192.168.1.25 manzil quyidagi semantik qismlardan iborat: unda dastlabki uchta raqam tarmoq raqamini, to'rtinchisi esa xost raqamini bildiradi (ya'ni qurilma raqamini). Identifikatorlari 192.168.1 bilan boshlanadigan barcha qurilmalar bitta tarmoqda quriladi (1-rasm).

1-rasm. Bir necha qurilmalarning bitta tarmoqda birlashishi.

¹ Zaripov Nozimbek Nayimovich, Buxoro davlat pedagogika instituti doktoranti (DSc), p.f.f.d. (PhD), dotsent

yaratishga imkon beradi. Bunday holda, pastki tarmoqlar routerga o'xshash bitta kompyuter orqali ulanadi. Bu turli tarmoqlardagi xostlarga bir-biri bilan muloqot qilishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

[1]. Ермакова, А. Н. Информатика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Ставропольский государственный аграрный университет – Ставрополь: Сервисшкола, 2013. – 184 с.

[2]. Fayziyeva M.R., Sayfurov D.M., Atamuratov R.K., *Informatika va axborot texnologiyalari [Matn]* – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 160 b.

[3]. Zaripov, N. N. (2020). *Using methods of foreign experiences in teaching informatics and information technologies in school. Theoretical & Applied Science*, (3), 11-14.

[4]. Зарунов, Н. Н. (2022). *Компьютер графикasi yordamida talabalarning fazoviy tafakkurini rivojlantirish: <https://doi.org/10.53885/edinres>. 2022.10. 10.015 Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (10), 139-148.

[5]. <https://inf-ege.sdamgia.ru/>